

EXPERIÊNCIAS NO CÁRCERE A PARTIR DO OLHAR DE PRESOS, EGRESSOS E FAMILIARES: desafios e lutas pelo acesso aos direitos básicos

Roselayne Castro de Souza¹

Lidiany de Lima Cavalcante²

Resumo: Os sobreviventes do cárcere são todos aqueles que de alguma forma foram atingidos pelo sistema prisional, não apenas passando por ele, mas sobrevivendo a todos os estigmas que esse sistema traz. Os sobreviventes são familiares, egressos e os ainda presos. Este trabalho objetiva refletir sobre as experiências vivenciadas por egressos, presos e familiares de internos do sistema prisional na cidade de Manaus, acerca da luta pelos direitos básicos que deveriam estar garantidos constitucionalmente. Com procedimentos metodológicos que envolveram pesquisa documental, bibliográfica e etnográfica, ponderou-se o contexto situacional por meio de relatos dos familiares de pessoas presas, egressos do sistema prisional e presos em regime aberto. Os resultados apontaram a evidência de graves violações de direitos humanos que perfazem o cotidiano prisional, além de apresentar as discriminações sofridas por familiares, sobretudo as mulheres que acompanham os presos em visitas. Aponta-se ainda que o aprisionamento no Brasil atinge principalmente a população pobre, preta e de periferia, a qual é alvo da necropolítica alavancada pelo ultraneoliberalismo e pela agudização da barbárie que atinge a sociabilidade capitalista no seu ápice mais atroz.

¹ Assistente Social. Mestranda do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas - UFAM. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM. E-mail: rocastrods@gmail.com

² Professora do Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas - UFAM. Trabalho realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM. E-mail: lidiany@ufam.edu.br

Palavras-chave: Cárcere; Direitos; Saúde; Família e Necropolítica.

1. Introdução

O sistema carcerário do Brasil carrega um histórico de tortura desde sua criação. Não à toa, existem determinantes históricos, mediados pelo Estado, para os sujeitos atingidos por esse sistema. Isso quem vai nos dizer são Simas e Fernandes (2022), em seu trabalho sobre prisões e a política de enfrentamento à tortura no Brasil. Partindo dessa concepção, o artigo buscou relatar as experiências e as descobertas no campo vivenciadas pela pesquisadora e seus interlocutores, durante os meses de janeiro a fevereiro de 2023, onde foram realizadas visitas e orientações sócio-jurídicas a familiares de pessoas presas, egressos do sistema prisional e presos em regime aberto (domiciliar).

São apresentados os desafios e as lutas enfrentadas por essas pessoas na busca por saúde e direitos básicos no cárcere. Considerando todos como agentes atingidos pelo sistema prisional. Por isso, priorizamos além dos relatos dos presos e egressos, aquilo que seus familiares - ao acompanharem-nos durante esse processo - tem a dizer, incluindo perspectivas que atravessam os muros das prisões.

As entrevistas ocorreram de forma etnográfica³, o que permitiu às pesquisadoras observar e interagir com os participantes em seu ambiente cotidiano (TRIVIÑOS, 1987). A pesquisa foi realizada em diferentes zonas, bairros e ocupações da cidade de Manaus. É importante ressaltar, que essa pesquisa só foi possível pela atuação da pesquisadora em movimentos que pautam o abolicionismo penal e coletivos de familiares de pessoas presas. Dos quais, ensinaram muito à pesquisadora sobre encarceramento, prisões e principalmente as formas como as trocas de informações funcionam dentro de movimentos sociais e para sujeitos marginalizados⁴ pelo Estado.

Além das experiências das visitas, foram acrescentadas neste trabalho a descrição de uma oficina sobre direitos básicos no cárcere, especialmente os direitos de saúde e alimentação no

³ Esse é um método amplamente reconhecido nas áreas de ciências sociais. Uma abordagem etnográfica envolve uma experiência completa no contexto de estudo, levando em consideração perspectivas, práticas verbais e não-verbais, bem como as dinâmicas sociais entre as pessoas envolvidas.

⁴ A ideia de marginalidade usada neste trabalho parte das concepções de Becker (2008), da qual em português o termo outsiders foi traduzido por marginais e desviantes, assinalando pessoas que estão à margem do Estado, do lado de fora, para além de fronteiras ou limites sociais.

sistema prisional de Manaus, que ocorreu a partir do contato entre o projeto Cosmopolíticas do Cuidado no Fim-do-mundo e o grupo de pesquisa ILHARGAS: Cidades, Políticas e Saberes na Amazônia vinculado ao Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em parceria com o Coletivo de Familiares e Amigos de Presos e Presas do Amazonas (FAPAM) que, desde 2019, vem desenvolvendo um trabalho intenso de denúncia das violências e violações dos direitos humanos que ocorrem nas unidades prisionais de Manaus, com pessoas presas e seus familiares.

Para preservar a identidade de todos os envolvidos nesse relato, os seus nomes foram substituídos por nomes de pássaros, representações comumente usadas pelos movimentos abolicionistas penais, fazendo metáfora da liberdade do pássaro fora da gaiola.

Falar sobre encarceramento e suas nuances ainda impõe muita dificuldade. Por isso, trabalhos que fomentam essas temáticas são de extrema importância. Principalmente, quando conseguem ecoar as vozes dos sobreviventes desse sistema. Por sobreviventes, entendemos neste trabalho, todos aqueles que tiveram suas vidas atravessadas de alguma forma pelo cárcere, e que foram exigidos não só passar por esse sistema, mas sobreviver a ele.

2. Experiências, relatos e aprendizados no campo de pesquisa

As experiências no campo de pesquisa são divididas pelos interlocutores: familiares de pessoas presas, egressos do sistema prisional e pessoas em regime aberto. Para chegar em pessoas que passaram pelo sistema prisional ou ainda cumprem pena, o primeiro acesso é através da família que geralmente são os responsáveis por muitas mediações do lado de fora⁵.

Quando falamos de familiares estamos falando de uma grande maioria de mulheres negras, moradoras das periferias das cidades e sem uma renda fixa. São mulheres que acabam

⁵ Durante a pesquisa foi possível perceber nas falas dos interlocutores a referência ao “lado de fora” para tudo aquilo que não está dentro dos muros das prisões e “lado de dentro” para tudo que se refere ao período dentro das prisões. Porém, não é como se fossem realmente dois mundos separados. A dicotomia “lado de fora” e “de dentro” da prisão refere-se à ideia de que a prisão é muitas vezes vista como um mundo isolado, separado da sociedade hegemônica. No entanto, pesquisadores têm destacado que essa separação não é tão clara, pois as interações entre a prisão e o “lado de fora” são complexas. Presos, funcionários e até mesmo influências externas afetam o ambiente prisional. Além disso, existe um debate sobre se as características da cultura prisional são realmente únicas ou se são moldadas por influências externas. Em resumo, essa dicotomia nos faz repensar essas relações, questionando a visão tradicional de isolamento (GODOI, 2023).

dedicando grande parte da sua vida para esses cuidados, “puxam cadeia”⁶ juntamente com quem está enfrentando problemas com a justiça.

Por isso, são a porta de entrada para muitos desses contatos, são mulheres que têm o conhecimento das regras de funcionamento da prisão e que por visitarem acabam tendo outras percepções sobre esses espaços. São criminalizadas por parte da sua comunidade, família, amigos e trabalho (SILVA, 2021).

A maioria das conversas ocorreram em suas casas, os encontros foram mediados pelos movimentos sociais que, durante os momentos de troca, prestavam orientações jurídicas. Todas as conversas passaram por momentos de graves denúncias de violação dos direitos humanos. Entre elas, a saúde emergiu como uma preocupação recorrente. Suas demandas coletivas destacam uma série de lacunas, incluindo a ausência de testagem e diagnóstico, carência de atendimento de urgência e emergência, dificuldade de acesso a medicamentos, necessidade de acompanhamento de comorbidades, escassez de acompanhamento psiquiátrico e déficit na qualidade da alimentação.

Pardal: “A gente passava e via aquele monte de comida estragada, era marmita jogada em tudo que era canto, a comida já descia podre, eles muitas vezes preferiam passar fome” (PESQUISA DE CAMPO, 2023).

Gaivota: “Quando pararam de deixar a gente levar a comida, eles guardavam a comida deles para dividir com a gente. Eles sabiam que a gente vinha sem comer por causa do body scanner” (PESQUISA DE CAMPO, 2023)

Pardal: “Mana o corpo dele estava todo marcado, teve uma época que um bocado deles pegou essa coceira” (PESQUISA DE CAMPO, 2023).

Rouxinol: “Passaram algumas semanas e ele já tinha perdido mais de 40kg, sabe o que foi pra mim ver ele desse jeito? eu quase não reconheci” (PESQUISAS DE CAMPO, 2023).

Em consonância com a fala das familiares, o relatório de inspeção dos estabelecimentos prisionais no estado do Amazonas, realizado em 2022, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) expõe as mesmas questões colocadas dessa vez pelos próprios presos. É ressaltado também a

⁶ A expressão "puxar cadeia", frequentemente utilizada por alguns familiares para descrever suas vivências, comunica um impacto duplo. Por um lado, aponta para a mudança das dinâmicas dentro da prisão e para como suas vidas são afetadas e transformadas por essa experiência. Nesse contexto, o papel central desempenhado por essas mulheres é evidente tanto em termos quantitativos, devido à grande presença feminina, quanto qualitativos, ao revelar as razões subjacentes para essa configuração de gênero. Além disso, explora os significados subjetivos dessa situação e como ela afeta as relações sociais de poder (SILVA, 2021).

proibição da entrada de alimentos e de materiais de higiene, que antes eram entregues pelos familiares dos presos. Isso é um fato importante que veio crescendo a partir de 2017, e aparecerá nos relatos das familiares como comparações do antes, do depois e do agora nas prisões de Manaus.

Sendo um destaque, a alimentação marca muito os dias de visitas que antes eram momentos de trocas e lazer entre os presos e seus familiares, mas, além disso, era uma fonte de renda para as familiares, que muitas vezes, eram pagas para preparar alimentos de outros presos. Algumas dessas mulheres citam essa função como uma forma de custear seus gastos com os transportes para as visitas. No contexto prisional de Manaus, o termo “futuro” é usado para se referir aos itens que as pessoas presas recebiam de suas familiares, incluindo alimentos prontos ou para preparo posterior, artigos de higiene pessoal, remédios, produtos de limpeza e vestuário.

Rouxinol: “A gente chamava de futuro. O futuro era uma oportunidade de visitar.” (PESQUISAS DE CAMPO, 2023).

Em 2017, ocorreu um massacre considerado o maior do Amazonas, resultando em diversas mortes de presos. Apesar de não ter sido o foco das nossas conversas, ele aparece como um marco temporal das dinâmicas das prisões, assim como o fechamento da Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, uma das mais antigas cadeias da cidade de Manaus, localizada na região central da cidade.

Canário: “Tudo mudou muito! Em 2018 a entrada de remédio era permitida, um de cada” (PESQUISA DE CAMPO, 2023).

Pardal: “Anterior a 2018 era melhor ainda, existiam as vendas...” (PESQUISA DE CAMPO, 2023).

Rouxinol: “ Em 2019, depois daquilo, entrava o material de limpeza e 1kg de alimento.” (PESQUISAS DE CAMPO, 2023).

Isso diz muito sobre o processo de diminuição da entrada de alimentos e medicações nas prisões em Manaus até a sua total proibição. As falas das familiares indicam que essa proibição também tem haver com a piora do acesso à saúde da população presa.

Partindo para o que os egressos trouxeram, o contato com eles envolveram diversos deslocamentos pela cidade, os egressos são a maioria de homens, mas ainda sim, estabeleceu-se alguns contatos com as mulheres egressas e em cumprimento de pena.

Parte dos interlocutores dessa pesquisa são moradores de uma ocupação alvo da violência policial, o que levou a muitas voltas no local. Dentre todas as visitas, a de maior destaque, reuniu uma fila com mais de 15 pessoas à procura de consulta processual. A grande maioria não sabia quais eram os crimes pelos quais estavam sendo acusados, não conseguiam contato com a defensoria e não sabiam o andamento de seus processos criminais. O que fez com que se surpreendessem ao saber que estavam sendo solicitados a comparecer no dia seguinte à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização.

Relataram a questão da violência policial e como a tornozeleira de monitoramento eletrônico os tornavam alvo das agressões policiais:

Bem-te-vi: “Antes eles entravam aqui e quebravam a casa de todo mundo, pegava os caras e enchia de porrada. Mas depois que construíram esse muro eles ficaram com medo de sujar a bota” (PESQUISA DE CAMPO, 2023).

Apesar do espaço ser construído por um programa do governo para promover a recuperação interna e externa de domicílios em situação inadequação habitacional, existem dentro dele ocupações construídas por pessoas que não conseguiram ser beneficiadas pelo programa. Essas ocupações não contam com estruturas de saneamento básico e são rodeadas por córregos. A construção do muro mencionado, é utilizada para separar essa parte de uma empresa, o lado do muro da ocupação é uma região com muitas folhas, resíduos sólidos, dejetos humanos e acúmulo de águas pluviais. Os espaços de ocupação costumam gerar muitos impactos pela falta de uma estrutura convencional das casas.

O trabalho realizado pelos movimentos sociais mostra-se bem sucedido pelo número de pessoas que procuraram este atendimento. Sendo possível pela sua realização no local em que essas pessoas residem, pois, muitos demonstram medo de irem a outras zonas da cidade.

Realizar essas visitas mostrou à pesquisadora a realidade local, como essas pessoas são atravessadas por inúmeras vulnerabilidades. Encontramos um reflexo da marginalização e empobrecimento da sociedade. É uma triste constatação de que a prisão, longe de ser uma solução eficaz, muitas vezes age como um ímã para aqueles que já enfrentavam uma série de desafios socioeconômicos. A prevalência desproporcional de pessoas negras atrás das grades lança luz sobre a intersecção de raça e classe neste quadro. A prisão se tornou uma armadilha, perpetuando um ciclo vicioso de desigualdade.

3. Oficina Direitos e Saúde no Cárcere

A oficina direitos e saúde no cárcere foi realizada em uma zona mais central da cidade e todos que receberam as visitas foram convidados. Assim como, outros contatos estabelecidos em momentos anteriores através dos movimentos sociais. A atividade iniciou pela manhã e terminou no final da tarde, contou com pouco mais de 15 pessoas, incluindo as próprias militantes. Três articuladoras se responsabilizaram de conduzir a oficina, a atividade foi dividida em duas partes distintas.

Na primeira fase, aconteceu um café da manhã com a presença de familiares, sobreviventes e membros do coletivo FAPAM, possibilitando trocas entre aqueles que ainda não se conheciam. Na segunda etapa, foram apresentadas as orientações da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), juntamente com as resoluções de garantia dos direitos relacionados à saúde, alimentação, educação, trabalho e à família. Durante essa fase, também foram compartilhados dados e informações provenientes da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (SEAP-AM), assim como o modelo de gerenciamento das instalações carcerárias. Após a conclusão das discussões, os participantes desfrutaram de um almoço conjunto.

Entre tantas trocas, algumas falas chamaram a atenção:

Tucano: “Um cara ficou doido lá dentro, ele chorava dia e noite, estava a 17 anos sem ser julgado e sem ninguém” (PESQUISA DE CAMPO, 2023).

Cardeal: “A polícia jogou spray de pimenta no peito dele, ele desmaiou. Depois disso ficamos sem visitar e a Assistente Social negou tudo” (PESQUISA DE CAMPO, 2023).

Tuim: “A gente passava o dia fedendo, não tinha um desodorante depois de um dia inteiro de calor” (PESQUISA DE CAMPO, 2023).

Tucano: “Eu andava de cabeça baixa, nunca olhava nos olhos deles. Então, nunca me meti em confusão, mas tinha preso que era muito gaiato... Era só ficar calado e de cabeça baixa que nada acontecia” (PESQUISA DE CAMPO, 2023).

Tucano: “Eu nem sabia, mas estava foragido, sendo que sempre tive endereço fixo e no mesmo lugar” (PESQUISA DE CAMPO, 2023).

Curió: “Ficavam 17 pessoas juntas, eu dividia com um cara uma cama de casal na pedra, um tem que cuidar do outro e o resto fica no chão” (PESQUISA DE CAMPO, 2023).

Nos relatos percebeu-se muitos dilemas que devem ser discutidos no âmbito dos Direitos Humanos, a brutalidade policial e o isolamento são os primeiros deles. O relato de Cardeal revela uma triste realidade dentro das prisões, onde a violência policial pode ser desenfreada e impune. O uso excessivo de força, como o incidente do spray de pimenta, não apenas resulta em danos físicos imediatos, mas também gera um efeito cascata de consequências. A pessoa presa desmaiada fica privada das visitas, das quais sempre ressaltam a importância, enquanto a negação da assistência social exacerba ainda mais o isolamento e esconde a realidade da família que é a principal rede de apoio aos presos.

As condições precárias de higiene trazidas por Tuim lança luz sobre as condições desumanas enfrentadas pelos detentos, em particular a falta de higiene básica. A ausência de desodorantes após um dia inteiro de calor e atividades, não apenas compromete a saúde física, mas também impacta a autoestima e dignidade dos detentos. Esse relato aponta para a necessidade urgente de proporcionar condições mais dignas dentro das prisões, garantindo acesso a produtos básicos de higiene, que foram proibidos de serem levados pela família. Afinal, a manutenção da saúde e higiene é um direito fundamental para qualquer indivíduo, independentemente do contexto em que esteja.

A cultura de medo e estratégias de sobrevivência no testemunho de Tucano destaca uma realidade complexa dentro das prisões, onde uma cultura de medo pode prevalecer entre os detentos. A estratégia de andar de cabeça baixa e evitar conflitos como forma de autoproteção revela o ambiente hostil em que muitos detentos se encontram. É importante dizer que Tuim não reconhecia explicitamente que era uma violência da qual sofria, mas durante a oficina foi compreendendo as atitudes que pareciam sutis como forma de tortura da qual já tinha se habituado.

O relato de Tucano sobre estar foragido sem seu conhecimento destaca uma falha grave e preocupante no sistema de justiça. O fracasso burocrático e a falta de transparência nesse cenário resultaram em uma situação injusta. Esse exemplo enfatiza a importância de processos legais claros e eficazes, nos quais os detentos tenham acesso à informação sobre sua situação legal. A transparência é fundamental para garantir que os direitos dos detentos sejam protegidos.

O relato de Curió sobre dividir espaço com 17 pessoas destaca a extrema superlotação dentro das prisões e a necessidade de solidariedade entre as pessoas presas. A divisão de uma

cama de casal entre dois indivíduos, enquanto outros se acomodam no chão, ilustra a falta de espaço e recursos básicos.

Esses parágrafos e relatos destacam as complexidades e desafios do sistema carcerário, ressaltando o quão distante esse modelo está de garantir o acesso à saúde e direitos básicos das pessoas presas e seus familiares.

4.Necropolítica: onde a vida vale menos

Dentre os desafios da população carcerária, pondera-se a ausência ou aniquilação de políticas públicas no viés contemporâneo, o que pode ser caracterizado como necropolítica. Conforme Mbembe (2016) a necropolítica é estabelecida quando um governo decide quem vive e quem morre, quem merece ou não políticas públicas.

Diante do agravamento da agudização da barbárie, os dados do Anuário da Segurança Pública (2023) revelaram que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com cerca de 850 mil presos, perdendo apenas para os Estados Unidos e a China, sendo 70% da referida população composta por pessoas negras. Os dados escancaram o racismo estrutural, a desigualdade social e os desafios vivenciados cotidianos, onde a população pobre, negra e periférica sente primeiro.

No gráfico a seguir é possível analisar o crescimento do quantitativo de pessoas encarceradas no Brasil desde o ano 2000, com a explosão do quantitativo nos últimos 20 anos:

Fonte: Anuário de Segurança Pública, 2023.

O Gráfico mostra a elevação do quantitativo de pessoas encarceradas nos últimos 20 anos, o que leva a questionamentos sobre as políticas públicas que envolvem não apenas a segurança pública, mas a assistência social. Houve um crescimento que também aparece aliado ao período de aprovação da política antidrogas, em que consumidores ou quem fosse pego comprando ou vendendo drogas também passaram a ser presos, ou seja, o Brasil é um país que prende muito, contudo não analisa de forma mais profunda quais aprisionamentos podem estar elencados com as expressões da questão social.

Sobre as prisões, os relatos apontam más condições de higiene, da alimentação, falta de acesso aos serviços de saúde, de assistência e judiciário, o que acarreta a invisibilidade de pessoas frente a um sistema que aumenta ainda mais os números de reclusos e olvida qualquer plataforma de ressocialização concreta.

Os dados não são assustadores e nem evidenciam números que são de crescimento exacerbado recente no Brasil, mesmo ao saber que colocamos atrás das grades uma população equivalente à de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Em um cenário alavancado pelo ultraneoliberalismo, ver a população preta e pobre lotar o sistema carcerário não choca a sociedade, não chama atenção e nem movimenta pessoas. Possivelmente, o quadro reflete o que Boschetti (2017) chamou de agudização da barbárie. Ao trazer à tona a expressão que posteriormente se tornou uma espécie de jargão, potencializou a criticidade diante de acontecimentos que na contemporaneidade silenciam a sociedade.

Um reflexo disso pode ser refletido nos dados do CNIEP – Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos penais do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o qual revela que entre os anos de 2008 e 2022, 2005 rebeliões foram realizadas nos presídios brasileiros, mais de 12 mil presos morreram por causas ‘naturais’, as quais não tiveram maiores especificações e mais de 2500 por mortes não naturais que podem estar entre acidentes e homicídios.

Apesar dos dados elevados, as caracterizações não perfazem lugar nas mídias. Mesmo que estejamos diante da espetacularização da vida, onde tudo interessa espetacularizar, como diria Guy Debord (2004), há assuntos que não interessam à sociabilidade capitalista, principalmente quando envolve as vidas que para o capital valem menos, que tem em suas perspectivas um movimento orquestrado pelo capital em nome da ordem neoliberal ou ultraneoliberal.

Ressalta-se que o ultraneoliberalismo, é trabalhado por Casara (2021) como a forma mais cruel e brutal do que ele chama de racionalidade neoliberal, pois se caracteriza como um sistema em que o egoísmo é visto como virtude e a solidariedade como fraqueza, a meritocracia emerge com todas as garras e a violência aparece legitimada por mãos visíveis e invisíveis, as quais são ‘toleradas’ e difundidas em nome da extrema direita que cresce a cada dia.

Diante do exposto, a população carcerária, assim como seus familiares, sobretudo as mulheres familiares que adensam o caldo das visitas no sistema prisional, são tratadas como *outsiders*, ou seja, são pessoas tratadas de forma diferente daqueles que compõem o chamado ‘padrão’ da sociabilidade capitalista, o que para Mbembe (2016) seriam as vidas que valem menos ou nada valem.

Para Agamben (2007), apesar de o ocidente estabelecer críticas a Hitler em largas proporções, como pessoas continuamos a criar campos de concentração ideológicos todos os dias com ações, críticas e afirmações ideológicas que por vezes desconsideram a vida ou a consideram apenas na perspectiva biológica.

Enquanto o país tratar vidas encarceradas e de familiares de pessoas do cárcere como vidas que valem menos, muito haverá o que discutir não apenas no âmbito dos direitos humanos nacional e internacional, mas sobretudo na garantia de um direito fundamental que é o direito à vida digna, o que não é respeitado pelo Estado, sendo tal tratativa também corroborada pela sociabilidade capitalista excludente.

4. Considerações finais

À luz das experiências compartilhadas e das descobertas reveladas ao longo deste estudo, torna-se inegável a extensão dos desafios enfrentados por aqueles que vivenciaram o sistema carcerário brasileiro, mais especificamente da cidade de Manaus. O presente trabalho, fundamentado em um mergulho etnográfico entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023, buscou iluminar as vozes silenciadas, trazendo à tona os relatos dos que enfrentam os desafios diários da busca por saúde e direitos básicos.

A abordagem etnográfica empregada nesse estudo permitiu uma compreensão mais holística e intimista das realidades enfrentadas pelos presos, egressos e seus familiares. Ao escavar as camadas do cotidiano prisional, fomos apresentados com relatos que transcendem as

paredes das prisões. As experiências compartilhadas durante as visitas e as orientações sociojurídicas fornecem um vislumbre das adversidades enfrentadas por aqueles que, frequentemente marginalizados, enfrentam um sistema complexo e opressor.

A voz coletiva das narrativas compartilhadas neste estudo é um chamado à ação. Reconhecer que o sistema carcerário não é um problema distante, mas uma realidade que nos convoca a refletir sobre nossa responsabilidade social. À medida que nos despedimos dessas páginas, somos lembrados de que o encarceramento não é apenas uma questão de cumprimento de pena, mas uma batalha pela sobrevivência, uma busca por sobrevivência e um apelo por transformação. A voz dos sobreviventes ecoa através das páginas deste trabalho, nos instigando a reconhecer o viés punitivista que o sistema carcerário a anos assume.

Os dados sobre o sistema carcerário apontam a invisibilidade da temática, assim como a aplicabilidade da necropolítica de forma legitimada na realidade brasileira, a qual tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Diante dos dados silenciados, urge que o assunto seja trabalhado na perspectiva dos direitos humanos para internos, egressos e familiares, em uma lógica que esteja longe dos holofotes da agudização da barbárie em que haja vidas que valem menos, afinal a condição humana deve ser compreendida na visão humano-genérica, como diria Marx. Mais que resistir, é preciso lutar pelos direitos de quem não tem condições ou acesso à luta, sobretudo a população pobre, preta e de periferia, para que possamos atuar na busca efetiva da construção de uma nova ordem societária, onde uns não sejam mais iguais que outros, pois como disse Carolina Maria de Jesus (2014): *“se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz.”*

5. Referências

AGAMBEN, Giorgio. **Homo Sacer**: poder soberano e a vida nua. Trad. Henrique Burico. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

BECKER, H. S. **Outsiders**: estudos de sociologia do desvio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

CASARA, Rubens. **Contra a Miséria neoliberal**. São Paulo: Autonomia Literária, 2021.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Relatório de inspeções: estabelecimentos prisionais do estado do Amazonas**. Brasília: CNJ, 2022. Disponível em:

<<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/12/relatorio-de-inspecoes-estabelecimento-prisionais-do-estado-do-amazonas.pdf>>. Acesso em: 28 de julho de 2023.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Cadastro Nacional de Inspeções de Estabelecimentos Penais**: geopresídio. Brasília: CNJ, 2023. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/geopresidios-page/>>. Acesso em 12 de outubro de 2024.

GUY, DEBORD. **A Sociedade do Espetáculo**. Terraviva – Projeto periferia, 2004.

GODOI, Rafael. **Fluxos em cadeia: as prisões em São Paulo na virada dos tempos**. Tese (Doutorado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: 10.11606/T.8.2015.tde-05082015-161338. Acesso em: 04 de março 2023.

JESUS, CAROLINA MARIA DE. **Quarto de Despejo: diário de uma favelada**. São Paulo: Ática, 2014.

MBEMBE, Achille. **Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção e política de morte**. In.: **Arte e Ensaio**, Revista do PPGAV/EBA/UFRJ, n. 32, dez 2016.

SILVA, Mariana Lins de Carli. **"Puxar cadeia junto": significados do protagonismo de mulheres familiares de pessoas presas**. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/003075682> Acesso em: 04 agosto de 2023.

SIMAS, N. F. FERNANDES, I. S. **Prisões e a Política de Enfrentamento a Tortura no Brasil**. In: CONCEIÇÃO, J. R. RUIZ, J. L. S. **Serviço Social e Prisões: dimensões e desafios políticos e profissionais**. Campinas: Saberes e Práticas, 2022.

TRIVIÑOS, Augusto. **Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: A Pesquisa Qualitativa em Educação**. São Paulo: Atlas, 1987.